

LOGOPEDIK O'YINLARNING DOLZARBLIGI VA SAMARADORLIGI.

Tiloverdiyeva Shoxzoda Shokirjon qizi

Alfraganus Universiteti Maxsus pedagogika kafedrası

“Logopediya” yo’naliishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149475>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-sentabr 2025 yil
Ma’qullandi: 13-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 18-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

logopedik o'yinlar, nutqiy rivojlanish, defektologiya, korreksion ishlar, samaradorlik

ABSTRACT

Ushbu maqolada logopedik o'yinlarning ahamiyati, ularning ta'lim-tarbiyadagi o'рни va bolalar nutqini rivojlantirishdagi samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, logopedik mashg'ulotlarda o'yinlardan foydalanishning psixologik-pedagogik asoslari ham tahlil etilgan.

Aytib o'tish joizki, mustaqillikka erishilishi bilan oq, hukumatimiz tomonidan o'sib ulg'ayayotgan bolajonlarimizning ma'naviy axloqiy tarbiyasiga, uni amalga oshirishda asosiy omillardan sanaluvchi til o'qitish masalalariga kuchli e'tibor qaratib kelinmoqda. Bunday diqqat e'tibor ona tilini o'rganish va o'qitish o'zligimizni anglash, uning ertangi kunimiz poydevori bo'lgan yoshlarimizni munosib tarzda tarbiyalab, voyaga yetkazishning muhim vositasi ekanligini chuqur tushunish bilan asoslanadi.

Ma'lumki, til vositasida inson muloqotga kirishadi – fikr almashadi, axborot oladi, bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydi. Jamiyatda tilni o'zlashtirish jarayoni kishilarning o'zaro nutqiy faoliyati (kommunikatsiyasi) sharoitida amalga oshadi. Nutqi o'z yoshiga nisbatan qo'yilgan talablar darajasida rivojlangan bola atrofdagilar bilan tez va yengil muloqotga kirishadi, o'z istak va fikrini tushunarli qilib ifoda eta oladi, maktabda muvaffaqiyatli o'qib ketishi uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni egallaydi. Shu jihatdan qaraganda, maktabgacha yosh davrida bola nutqini tizimli rivojlantirish jamiyat ahamiyatiga ega bo'lgan vazifalardan biri sanaladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning asosiy faoliyati o'yindir. U orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O'yin bolaning kelajakdagi o'quv, mehnat faoliyati, kishilarga munosabatining qay darajada shakllanib borishini belgilaydi. O'yin qadim zamonlardan beri pedagog, psixolog, faylasuf, etnograf, san'atshunos olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan. O'yin bolalar uchun haqiqiy xayotdir. Mashhur rus olimasi, pedagogika fanlari doktori, professor A.P.Usova shunday degan edi “*Bolalar xayoti va faoliyatini to'g'ri tashkil etish – ularni tarbiyalash demakdir. Bolalarning tarbiyalanishining o'yin shakli shuning uchun ham samarali natija beradiki, o'yinda bola yashashni o'rganmaydi, balki o'z xayoti bilan yashaydi*”

. O'yin faoliyatidan ko'p qirrali va keng foydalanish, o'yin orqali bolaga har tomonlama ta'sir etishdir. O'yin bolalar yoshiga xos va mos bo'lishi kerak. Ya.A. Kamenskiy., E.A.Polkov o'z asarlarida bolalar o'yiniga jiddiy e'tibor berilganligini ko'ramiz. U “*bolalar o'yinini e'zozlang, haqiqiy mehnatsevarlarni tarbiyalashda u sizning eng yaxshi hamkoringizdir*”- degan fikrlarni bildirgan.

O'yinda yosh organizmga xos bo'lgan talab va ehtiyojlar qondiriladi, hayotiy faollik ortadi, birdamlik, tetiklik, quvnoqlik tarbiyalanadi.

Shuning uchun ham bolalarda Logopedik o'yinlarni nutqini o'stirishda muhim ahamiyat kasb etadi

Logopedik o'yinlar — bu nutqida kamchiliklari bo'lgan bolalar uchun maxsus tashkil etiladigan o'yin faoliyatlari bo'lib, ular orqali bola tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni, so'z boyligini kengaytirishni, gap tuzishni va muloqot qila olishni o'rganadi.

Shunday ekan logopedik o'yinlarni bir nechta turlarini keltirib o'taman.

- ✓ Fonetik o'yinlar – tovushlarni farqlash va to'g'ri aytishga qaratilgan.
- ✓ Leksik o'yinlar – yangi so'zlarni o'rganish va amalda qo'llash.
- ✓ Grammatik o'yinlar – gap tuzish, so'z shakllarini to'g'ri ishlatish.
- ✓ Didaktik o'yinlar – nutq bilan birgalikda tafakkurni rivojlantirish.

- “Qaysi tovushni eshitding?” – tarbiyachi tovush aytadi, bola uni aniqlaydi.
- “Sehrli qopchada nima bor?” – bola predmetni ushlab, so'zlab beradi.
- “Rasmni top” – rasm asosida so'z yoki gap tuzadi.
- Shu orqali logopedik o'yinlar bola uchun qiziqarli mashg'ulot bo'lib, nutqiy nuqsonlarni to'g'rilashda samarali usul hisoblanadi.

Nutq organlarini mashq qildirish va tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi.

- “Quyunchani top” – logoped tovush aytadi (masalan, “s-s-s”), bolalar shu tovushdan boshlanadigan predmetni rasm ichidan topishlari kerak.
- “Shamchani pufla” – bola sham yonayotganini tasavvur qiladi va to'g'ri nafas chiqarishni mashq qiladi.
- “Til gimnastikasi” – tilni yuqoriga, pastga, chapga, o'ngga harakatlantirish.
- “Qaysi tovushni eshitding?” – logoped tovushlarni aralashtirib aytadi, bola keraklisini ajratadi.
- “Sehrli ko'zgu” – bola ko'zguga qarab, tovushni to'g'ri talaffuz qilishni mashq qiladi.

Leksik o'yinlar (so'z boyligini oshirish)

So'zlarni to'plash, nomlash, taqqoslash orqali lug'atni kengaytiradi.

- “Sehrli qopcha” – qopchadan o'yinchoq oladi va uni nomlaydi.
- “Kim ko'p aytadi?” – ma'lum bir mavzu bo'yicha (mevalar, hayvonlar, kiyimlar) kim ko'p so'z ayta oladi.
- “Qaysi buyum ortiqcha?” – 3-4 predmet orasidan mavzuga to'g'ri kelmaganini topadi.
- “Ranglarni ayt” – rangli kartochkalarni ko'rsatib, bola ularning nomini aytadi.
- “Qaysi joyda yashaydi?” – hayvon yoki qushni aytadi, bola uning yashash joyini nomlaydi.

Grammatik o'yinlar (gap tuzish va grammatik shakllar)

- “Gapni tugat” – tarbiyachi gapni boshlab aytadi, bola uni tugatadi.
- “Kim nima qiladi?” – masalan, “Oshpaz ...” → “Ovqat pishiradi”.
- “Bir so'zdan ko'p gap” – bir predmet haqida iloji boricha ko'proq gap tuzadi.
- “Kichkina-katta” – “kitob – kitobcha”, “bola – bolakay”.
- “Otini o'zgartir” – birlikni ko'plikka, hozirgi zamonnini o'tgan zamonga aylantirish.

Didaktik va tafakkurni rivojlantiruvchi o'yinlar

- “Rasmni top” – tavsif asosida rasmni topadi (masalan: qizil, yumaloq, shirin).
- “Kim tez topadi?” – logoped so'z aytadi, bola shunga mos rasmni yoki predmetni ko'rsatadi.
- “Ovozini tanish” – hayvonlarning ovozini eshittirib, nomini aytish.
- “Qaysi tomonda?” – chap, o'ng, yuqori, past joylashgan predmetni ko'rsatish.
- “Juftini top” – ikki bir xil rasm yoki predmetni topish.

Harakatli va rolli logopedik o'yinlar

- “Hayvonga taqlid qil” – mushuk, it, quyon kabi hayvonlarga taqlid qilib, ovoz chiqarish.
- “Sehrgar ovozi” – tovushlarni cho'zib, kulgili qilib aytish.

- “Savol-javob” – rollarga bo‘linib, savol va javoblar bilan suhbatlashish.
- “Do‘koncha” – bola sotuvchi bo‘lib, predmetlarni sotadi va nomini aytadi.
- “Telefon orqali gaplashish” – ikki bola telefon orqali muloqot qilganday gaplashadi.

Ko‘rib turganingizdek, logopedik o‘yinlarning juda ko‘p ko‘rinishlari bor. Ular bola nutqini rivojlantirish bilan birga eshitish, diqqat, xotira va tafakkurni ham mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, logopedik o‘yinlar bolalarda nutqiy nuqsonlarni bartaraf etish, so‘z boyligini kengaytirish va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishda eng samarali usullardan biridir. Ularning dolzarbligi shundaki, o‘yin faoliyati bolaning tabiiy rivojlanishiga mos keladi va ta‘lim-tarbiya jarayonida yuqori natija beradi. Shuning uchun defektolog va logoped mutaxassislar logopedik o‘yinlardan muntazam foydalanishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M. “Logopediya asoslari”. – Toshkent: Fan, 2018.
2. G‘aniyeva N. “Maktabgacha ta‘limda logopedik ishlar”. – Toshkent, 2020.
3. Mamedov A.R. “Nutqiy rivojlanish psixologiyasi va logopediya”. – Moskva, 2017.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi me‘yoriy hujjatlari.

